

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT BUDJETI TAQCHILLIGINI MOLIYALASHTIRISHDA DAVLAT QIMMATLI QOG‘OZLAR BOZORI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI

Alimov Ilxomjon Ikromovich

Fan va texnologiyalar universiteti. I.f.n., professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17270691>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada xalqaro amaliyotda davlat budjeti taqchilligining mohiyati va uni moliyalashtirish usullarining o‘ziga xos xususiyatlari ochib berilgan. Maqolada qiyosiy tahlil usuli asosida O‘zbekistonda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda davlat qimmatli qog‘ozlar bozorining faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha taklif ishlab chiqilgan.*

***Kalitli so‘zlar:** Davlat, qonun, vazifalar, budjet, daromadlar, xarajatlar, taqchillik, soliqlar, qimmatli qog‘ozlar, davlat obligatsiyalari, investorlar.*

Mustaqillikka erishilgan yildan boshlab respublikamizda davlat budjeti taqchillik bilan ijro etib kelinmoqda. Keyingi yillarda mamlakatimiz hukumati tomonidan davlat budjeti daromadlarini oshirish va ularni muntazam ravishda kelib tushishini ta‘minlash, davlat budjeti xarajatlarini samarali hamda manzillik sarflanishini olib borishlari natijasida davlat budjeti taqchilligining belgilangan me‘yor darajasidan ortib ketmasligiga erishilmoqda. Lekin erishilgan ijobiy natijalarga qaramasdan O‘zbekiston Respublikasida hozirgi davrda ham davlat budjeti taqchilligi muammosi mavjud. Mamlakatimizda 2023-yilda davlat budjeti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3,8 foiz va 2024-yilda 3,4 foiz taqchillik bilan ijro etildi. 2025-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining konsolidatsiyalashgan davlat budjeti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3,0 foiz miqdorida taqchillik bilan qabul qilingan.[1] Mamlakatimiz iqtisodiyotini erkinlashtirish sharoitida davlat budjetining belgilangan miqdoridagi daromadlar bilan ta‘minlash masalasining ayrim qiyinchiliklar bilan hal etilayotganini, keyingi yillarda soliq yukini yengillashtirish bo‘yicha chora-tadbirlarni amalga oshirilayotganligi natijasida davlat budjeti taqchilligi davlatning oldiga qo‘yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishiga o‘zining salbiy ta‘sirini ko‘rsatib kelmoqda. Shu boisdan hozirgi vaqtda davlat budjetini oqilona va samarali, ya‘ni uning me‘yoridan ortmagan taqchilligisiz ijro etishni ta‘minlash juda dolzarb masala ekanligidan dalolat bermoqda.

O‘zbekiston Respublikasi milliy iqtisodiyotini rivojlantirishda davlat qarzlari, shuningdek iqtisodiyotni samarali boshqarilishi ham muhim ahamiyat kasb etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot Strategiyasi to‘g‘risida” PF-60-sonli Farmonida keltirilgan uchinchi ustuvor yo‘nalishdagi “Milliy iqtisodiyotni jadal rivojlantirish va yuqori o‘sish sur‘atlarini ta‘minlash” to‘g‘risidagi 21-maqсадida ham milliy iqtisodiyotni rivojlantirish va davlat qarzlari samarali boshqarish bo‘yicha chora-tadbirlar belgilangan. Xususan, iqtisodiyot tarmoqlarida barqaror yuqori sur‘atlarini ta‘minlash orqali kelgusi besh yilda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulotni - 1,6 baravar va 2030 yilga borib aholi jon boshiga to‘g‘ri keladigan daromadni - 4 ming AQSH dollaridan oshirish hamda «daromadni o‘rtachadan yuqori bo‘lgan davlatlar qatoriga kirish uchun zamin yaratish, davlat budjeti taqchilligini qisqartirish va 2022 yildan yalpi ichki mahsulotga nisbatan uning 3 foizdan oshib ketmasligini ta‘minlash hamda davlat qarzini boshqarishda yiliga yangi jalb qilingan tashqi qarz miqdori 4,5

milliard AQSH dollaridan oshib ketmasligini ta'minlash maqsad qilib belgilangan.[2] Shuning uchun davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirish usullarini yanada takomillashtirish hozirgi davrning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Xalqaro amaliyotda etakchi iqtisodchi olimlar o'rtasida budget taqchilligini moliyalashtirishning usullari to'g'risida turli qarashlar mavjud. Rossiyalik yetuk iqtisodchi olim, professor I.A.Pogosovning fikricha, davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishning asosan ikki usuli mavjud:

- birinchidan, davlat qarzlari hisobidan moliyalashtirish. Davlat qarzlari o'z vaqtida ichki manbalar, bunda davlat budjetini taqchilligi faqatgina mamlakat ichidagi manbalar hisobiga moliyalashtiriladi va tashqi manbalar, bunda davlat budjetining taqchilligi mamlakat hukumati tomonidan xorijiy mamlakatlar hukumatlaridan, xalqaro moliya institutlaridan, hamda, dunyodagi yirik tijorat banklaridan olinadigan davlat qarzlari hisobiga moliyalashtiriladi;

- ikkinchidan, muomalaga yangi pullarni emissiya qilishi hisobiga.[3]

Budget taqchilligini qisqartirishda, mamlakat hukumati yuqorida ta'kidlab o'tilgan usullarning biridan, yoki bir nechtasidan foydalanishi mumkin. Budget taqchilligini qisqartirishda foydalaniladigan usullarning har birini iqtisodiy tabiati turlicha, shu sababli, ular mamlakatdagi moliyaviy holatga turlicha, ayrim holatlarda bir-biriga teskari ta'sir ko'rsatishi mumkin. Budget taqchilligini qisqartirishda mamlakat hukumati tomonidan noto'g'ri olib borilgan siyosat mavjud taqchillikni ortishiga va buning natijasida iqtisodiy ahvolning mushkullashuviga, hamda aholi o'rtasidagi noroziliklarga olib kelishi mumkin. Bizning fikrimizcha, davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishning manbalaridan qat'iy nazar, uni tartibga solishni quyidagi oltita turini ajratib ko'rsatishimiz mumkin. Bular davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirish uchun mamlakat markaziy bankidan kreditlar olish, ya'ni muomalaga qo'shimcha pul emissiyasini amalga oshirish; Oltin-valyuta zahiralaridan foydalanish; Davlat budjeti xarajatlarining hajmini qisqartirish; Davlat budjeti daromadlarini ko'paytirish, ya'ni amaliyotga yangi soliq turlari kiritish yoki amaldagi soliqlarning stavkalarini oshirish; Davlat mulkini mahalliy va xorijiy sarmoyadorlarga sotish; Mamlakat aholisidan, mahalliy xo'jalik yurituvchi subyektlardan, xorijiy mamlakatlar hukumatidan, xalqaro moliya tashkilotlaridan va yirik xorijiy tijorat banklaridan qarz olish.[4]

Biz mazkur maqolamizda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda mamlakat aholisidan, mahalliy xo'jalik yurituvchi subyektlardan, xorijiy mamlakatlar hukumatidan, xalqaro moliya tashkilotlaridan va yirik xorijiy tijorat banklaridan qarz olish usulini mohiyatini va uning faqat o'ziga xos xususiyatlarini yoritib berishga harakat qilamiz.

Har bir alohida olingan mamlakatda davlat budjetining boshqarishda budget taqchilligi va uni boshqarish masalasi juda muhim ahamiyat kasb etadi. Mamlakatda davlat budjetining taqchilligi davlat oldiga qo'yilgan vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatadi. Biz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, jahon amaliyotida davlat budjeti taqchilligi mamlakat milliy iqtisodiyotiga jiddiy xavf tug'diradimi yoki buning aksi taqchillik iqtisodiyotni rivojlantirishda foydalimi, degan savol hozirda ham dunyoning yetakchi iqtisodchi olimlari o'rtasidagi muhim masala hisoblanadi. Shuni ta'kidlash lozimki, iqtisodiyoti taraqqiy topgan mamlakatlarda davlat budjeti taqchilligi har doim ham salbiy holatni bildirmaydi. Biz ushbu holatni quyida yoritib beramiz. 1929-1933-yillarda dunyoda yuzaga kelgan jahon iqtisodiy inqirozidan chiqish bo'yicha global chora-tadbirlarni ishlab chiqish va ularni amalga oshirish talab etildi. Aynan jahon iqtisodiy inqirozining bevosita ta'siri ostida Angliyalik iqtisodchi olim Jon Meynard Keyns o'zining “Bandlik, foiz va pulning umumiy nazariyasi” (*“Общая теория занятости, процента и денег”*) deb nomlangan kitobida mohiyatan yangi tartibga solinadigan iqtisodiyot nazariyasiga asos soldi.

J.M.Keynsning eng asosiy g'oyasi shundan iboratki, davlat xarajatlarini oshirish va ushbu mablag'lar etmagan taqdirda "qarzar yordamida moliyalashtirishni" taklif etdi. Uning g'oyasini davomchilari ushbu nazariyani "taqchillik asosida moliyalashtirish" deb nomladilar. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, J.M.Keynsgacha davlat budjeti daromadlari va xarajatlarining mutanosiblik majburiyati hamda budjet taqchilligini faqat salbiy holat sifatida yondashuv mavjud edi. J.M.Keyns ushbu dunyoqarashlarga chek qo'ydi. Uning fikricha ssuda kapitallar bozorida markaziy bank yordamida "samarali talab"ga erishish mumkin va shu asosda, davlat budjeti taqchilligi milliy iqtisodiyotni tartibga solib turuvchi vositalaridan biriga aylanadi.[5]

Mamlakatimizda davlat budjeti taqchilligini qisqartirishda ilg'or xorij tajribasida keng qo'llanilayotgan muomalaga davlat qarz qimmatli qog'ozlarini chiqarish usullaridan foydalanish amaliyotga kiritilgan. O'zbekiston Respublikasida davlat budjetining taqchilligini noiflyatsion yo'llar bilan qoplash manbasi bo'lgan davlat qisqa muddatli obligatsiyalari chiqarilishi belgilab qo'yildi. O'zbekiston Respublikasida davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini muomalaga chiqarishdan asosiy maqsad:

- davlat budjetidagi taqchilligini noiflyatsion yo'l bilan qisqartirish;
- mamlakatdagi inflyatsiya darajasini pasaytirish va uni boshqarib turishdan iborat bo'lgan.

Mamlakatimizda davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini chiqarishning asosiy shartlari O'zbekiston Respublikasining Markaziy banki tomonidan 1996-yil 26-martda tasdiqlangan va O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligida 1998-yil 9-noyabrda 524-son bilan ro'yxatga olingan hamda 2000-yil 11-maydagi 552-1-sonli o'zgartirishlar «O'zbekiston Respublikasi davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini chiqarishning asosiy shartlari» Nizomi asosida amalga oshirilgan.

Mamlakatimizda 1996-yil mart oyidan muomalaga chiqarila boshlangan davlat qisqa muddatli obligatsiyalar bozori tez rivojlana bordi va qisqa muddatda u milliy moliya bozorining asosiy segmentlaridan biriga aylangan. O'zbekiston Respublikasida davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini faqatgina yuridik shaxs maqomiga ega bo'lgan rezidentlar uchun chiqarilgan. Davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini asosan davlat korxonalari va yirik tijorat banklari sotib olganlar. Mamlakatimizda 1996-2007-yillarda O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi davlat budjeti taqchilligini noiflyatsion yo'llardan hisoblangan muomalaga davlat qisqa muddatli obligatsiyalarini chiqarishdan keng foydalangan. O'zbekiston Respublikasida 2008-yildan boshlab muomalaga davlat qisqa muddatli obligatsiyalari muomalaga chiqarilmagan.

O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi davlat qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini rivojlantirish va davlat budjeti taqchilligini noiflyatsion manbalar bilan qisqartirish maqsadida muomalaga yangi moliyaviy dastak hisoblangan davlat o'rta muddatli g'azna majburiyatlarini chiqarishni amaliyotga kiritdi. O'zbekiston Respublikasining g'azna majburiyatlarini chiqarish emissiya risolasisiz va davlat qimmatli qog'ozlarining chiqarilishi davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan holda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda amalga oshiriladi. G'azna majburiyatlarini muomalaga chiqarishdan asosiy maqsad mavjud davlat budjeti taqchilligining noiflyatsion yo'li bilan qisqartirish hisoblanadi. Ikkinchidan, davlat qisqa muddatli obligatsiyalari bo'yicha diskont shaklidagi daromad faqatgina muddat kelganda to'lanadi. G'azna majburiyatlari bo'yicha daromad esa unga egalik qilishning butun muddati davomida kupon shaklida to'lanib beradi.

Mamlakatimizda o'rta muddatli g'azna majburiyatlari muomalaga 2004-yilning 28-aprelida muomalaga chiqarildi. Ilk bor muomalaga chiqarilgan davlat o'rta muddatli g'azna majburiyatlarining muddati 584 kundan iborat bo'lgan. 2004-yilning aprel oyidan muomalaga chiqarilgan davlat o'rta muddatli g'azna majburiyatlari bilan umumiy savdo hajmi shu yilning o'zida 20,5 mlrd so'mni tashkil etdi. O'zbekiston Respublikasida davlat o'rta muddatli g'azna majburiyatlari faqatgina rezidentlar uchun chiqarilgan.

Biz mazkur maqolamizda O‘zbekiston Respublikasida davlat o‘rta muddatli g‘azna majburiyatlari bilan savdo aylanmasining 2004-2011-yillardagi dinamikasini quyidagi jadvalda keltiramiz.

1-jadval

O‘zbekiston Respublikasida davlat o‘rta muddatli g‘azna majburiyatlari bilan savdo aylanmasining dinamikasi¹

(mlrd so‘mda)

T/r	Yillar	Savdoning umumiy aylanmasi	Shu jumladan			
			Birlamchi bozor		Ikkilamchi bozor	
			Summa	Ulush (%)	Summa	Ulush (%)
1	2004	20,5	11,5	56,0	9,0	44,0
2	2005	18,6	11,0	59,1	7,6	40,9
3	2006	38,2	20,6	53,9	17,6	46,1
4	2007	39,9	25,0	62,6	14,9	37,4
5	2008	22,3	12,9	57,8	9,4	42,2
6	2009	29,8	22,1	74,2	7,7	25,8
7	2010	23,6	17,9	74,9	5,7	24,1
8	2011	29,9	12,6	42,1	17,3	57,9

Yuqoridagi jadval ma’lumotlari tahlili shundan dalolat beradiki, mamlakatimizda davlat o‘rta muddatli g‘azna majburiyatlari bo‘yicha savdo hajmlari yillar bo‘yicha farq qiladi. Agarda ular bo‘yicha umumiy savdo aylanmasi 2008-yilda 22,3 mlrd so‘mni tashkil etgan bo‘lsa, ushbu ko‘rsatkich 2009-yilda 29,8 mlrd so‘mni tashkil etib yillik o‘sish 133,6 foizni tashkil etdi. 2011-yilda esa savdo hajmlarining biroz oshgani ko‘zga tashlanadi, shu yili davlat o‘rta muddatli g‘azna majburiyatlari bilan umumiy savdo aylanmasi 29,9 mlrd so‘mni tashkil etgan. Bizning fikrimizcha, O‘zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi o‘sha yillarda davlat budjetini norasmiy profitsit bilan ijro etilayotganligini hisobga olgan holda, 2012-yildan boshlab mamlakatimizda muomalaga davlat o‘rta muddatli g‘azna majburiyatlari chiqarilishi to‘xtatilgan.[4]

O‘zbekiston Respublikasida davlat budjeti taqchilligini qisqartirishda ilg‘or xorij tajribasida keng qo‘llanilayotgan muomalaga davlat qarz qimmatli qog‘ozlarini chiqarish usullaridan foydalanish 2018-yilning 26-dekabridan boshlab qayta amaliyotga kiritildi. Mamlakatimizda muomalaga muomala muddati bir yilgacha bo‘lgan davlat qisqa muddatli g‘azna majburiyatlari va muomala muddati uch yilgacha bo‘lgan davlat o‘rta muddatli obligatsiyalari chiqarila boshlandi. 2023-yilning 1-yanvar holatiga muomalaga jami 6,0 trillion so‘mlik davlat qimmatli qog‘ozlari chiqarilgan. O‘zbekiston Respublikasida 2024-yilning 1-yanvar holatiga muomalaga jami 17,0 trillion so‘mlik davlat qimmatli qog‘ozlari chiqarilgan. 2025-yilning 1-yanvar holatiga muomalaga jami 25,0 trillion so‘mlik davlat qimmatli qog‘ozlari chiqarilgan. O‘zbekiston Respublikasining 2024-yil 24-dekabrda qabul qilingan “2025-yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat budjeti to‘g‘risida”gi O‘RQ-1011-sonli qonunda davlat budjeti taqchilligini qisqartirishda tashqi qarzlardan foydalanish belgilab qo‘yilgan. Ushbu qonunning 10-moddasida O‘zbekiston Respublikasi nomidan va O‘zbekiston Respublikasining kafolati ostida olinadigan davlat qarzining cheklangan hajmi belgilab qo‘yilgan. 2025-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi (O‘zbekiston Respublikasi hukumati) nomidan va O‘zbekiston Respublikasining kafolati ostida ichki va tashqi qarzlarni jalb qilish bo‘yicha yillik imzolanadigan yangi bitimlarning cheklangan sof hajmi 5,5 mlrd. AQSH dollari, shundan O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjetini qo‘llab-

¹ Alimov I.I. Davlat budjetini boshqarishning nazariy-amaliy asoslari. Monografiya.- T.: « Iqtisodiyot». 2023.

quvvatlash, shu jumladan O‘zbekiston Respublikasining Davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirish uchun — 3,0 mlrd. AQSH dollari, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish uchun — 2,5 mlrd. AQSH dollari miqdorida belgilangan. O‘zbekiston Respublikasi nomidan chiqariladigan davlat qimmatli qog‘ozlarining cheklangan sof hajmi 30,0 trln. so‘m miqdorida belgilangan.[1] Biz respublikamizda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda O‘zbekiston Respublikasi nomidan chiqariladigan davlat qimmatli qog‘ozlarining hajmini tahlil qilsak, ularning hajmi 2001-yildagi 6,0 trillion so‘mdan 2025-yilda 30,0 trillion so‘mgacha ortishini ko‘rishimiz mumkin. Bu yerda o‘shish 5 baravarni tashkil etmoqda. Ushbu omil hozirgi vaqtda mamlakatimizda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda davlat qimmatli qog‘ozlar bozorining ortganligidan dalolat beradi. O‘zbekiston Respublikasida davlat qimmatli qog‘ozlarini sarmoyadorlari asosan davlat korxonalari (“Navoiy konmetallurgiya kombinati” AJ, “Olmaliq konmetallurgiya kombinati” AJ, “O‘zbekiston metallurgiya kombinati” AJ) va yirik tijorat banklari hisoblanadi.

Shuni alohida ta’kidlash lozimki, keyingi vaqtlarda mamlakatimizda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda asosan mahalliy sarmoyadorlar uchun davlat qimmatli qog‘ozlari muomalaga chiqmoqda. Ushbu taqchillikni noinflyatsion yo‘llar bilan qoplash bo‘yicha respublikamizda rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi kabi muomalaga davlat qimmatli qog‘ozlarini chiqarish bo‘yicha aniq belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. 2019-yilning 14-fevralida O‘zbekiston Respublikasi o‘z tarixida ilk bor muomala muddatlari 5 va 10 yillik bo‘lgan, bir milliard AQSH dollari miqdoridagi yevroobligatsiyalarni London fond birjasida joylashtirdi. Muomala muddati 5 yillik evroobligatsiyalarning daromadliligi yiliga 4,75 foizni va qoplash muddati 2024-yilni tashkil etadi. Muomalaga muddati 10 yillik yevroobligatsiyalarni daromadliligi yiliga 5,375 foizni va qoplash muddati 2024-yilni tashkil qiladi.[6] Shuni ta’kidlash lozimki, mamlakatimizda davlat budjeti taqchilligini noinflyatsion yo‘llar bilan qisqartirishda xorijiy qarzlardan foydalanish amaliyoti davom ettirilmoqda. Bozor iqtisodiyoti sharoitida davlat budjetini daromadlari va xarajatlari o‘rtasidagi mutanosiblikni saqlashda davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy-ijtimoiy siyosat juda muhim o‘rin egallaydi va bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun ham, davlat budjeti taqchilligini boshqarishni to‘g‘ri yo‘lga qo‘yish, unga ta’sir etuvchi omillarni o‘rganish taraqqiyotning eng muhim omili bo‘lib xizmat qiladi.

Fikrimizcha, mamlakatimizda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda dunyodagi iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlardagi ilg‘or tajribalardan to‘liq foydalanish maqsadida respublikamizda davlat budjeti taqchilligini moliyalashtirishda quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirish maqsadga muvofiq bo‘lar edi:

- davlat budjeti taqchilligini noinflyatsion yo‘llar bilan moliyalashtirishda tashqi qarzlarning hajmini qisqartirish va ichki qarzlarning hajmini oshirish maqsadga muvofiq hisoblanadi;

- respublikamizda davlat qimmatli qog‘ozlari sarmoyadorlari tarkibini kengaytirish lozim. Hozirda davlat qimmatli qog‘ozlari sarmoyadorlari faqatgina mahalliy davlat korxonalari va yirik davlat tijorat banklari hisoblanadi. Respublikamizda davlat qimmatli qog‘ozlari sarmoyadorlari tarkibiga rivojlangan davlatlardagi (AQSH, Yaponiya, GFR va boshqalar) amaliyotiga asosan mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan sug‘urta kompaniyalarni kiritish lozim.

Yuqoridagi takliflarni amaliyotga kiritilishi mamlakatimizda davlat qarzini ichki imkoniyatlar hisobiga moliyalashtirishda mahalliy sarmoyadorlarning mavqeini oshishiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin deb hisoblaymiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasining 2024 yil 24 dekabrda qabul qilingan “2025 yil uchun O‘zbekiston Respublikasining davlat budjeti to‘g‘risidagi” O‘RQ-1011-sonli qonuni. // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T: 2024..
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi “O‘zbekiston-2030” Strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-sonli Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4926736>
3. Финансы, денежное обращение и кредит. Учебник. под.ред. д.э.н. академика В.К.Сенчагова. –М.: «Проспект». 2007.
4. Alimov I.I. Davlat budjetini boshqarishning nazariy-amaliy asoslari. Monografiya.- T.: « Iqtisodiyot». 2023.
5. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Пер с англ.- М: «Эксмо». 2007.
6. <http://www.cbu.uz> - O‘zbekiston Respublikasi Markaziy bankining rasmiy sayti.